

ОТРАЖЕНИЕ ПАРОНИМИИ В ЛЕКСИКОГРАФИИ**Мусаев Эркин Халилович**

доктор философии по филологическим наукам, доцент НГУ

Исматова Хусния Риза кизи

магистрант 1 курса специальности 70110801- родной язык и литература: русский язык и литература НГУ, Узбекистан

АННОТАЦИЯ. В статье рассматриваются основные способы отражения паронимии в русской лексикографии. Особое внимание уделяется структуре словарной статьи, принципам разграничения близкозвучных слов и роли словарей паронимов в нормативной, учебной и переводческой практике. На материале словарей О. В. Вишняковой, Ю. А. Бельчикова и М. С. Панюшевой, В. И. Красных, О. А. Седаковой показано, что современная лексикография паронимов стремится не только фиксировать различия между сходными словами, но и предупреждать речевые ошибки, формировать навыки точного словоупотребления и расширять границы специальной словарной систематизации.

Ключевые слова: паронимия, лексикография, словарь паронимов, словарная статья, культура речи, лексическая норма.

REPRESENTATION OF PARONYMY IN LEXICOGRAPHY

ABSTRACT. The article examines the main ways of representing paronymy in Russian lexicography. Special attention is paid to the structure of the dictionary entry, the principles of distinguishing similar-sounding words, and the role of paronym dictionaries in normative, educational, and translation practice. Based on the dictionaries by O. V. Vishnyakova, Yu. A. Belchikov and M. S. Panyusheva, V. I. Krasnykh, and O. A. Sedakova, the article shows that modern paronym lexicography aims not only to register differences between similar words, but also to prevent speech errors, develop accurate usage skills, and broaden the scope of specialized lexicographic description.

KEYWORDS: paronymy, lexicography, dictionary of paronyms, dictionary entry, speech culture, lexical norm.

PARONIMIYANING LEKSIKOGRAFIYADA AKS ETISHI

ANNOTATSIYA. Maqolada rus leksikografiyasida paronimiyaning aks ettirilishining asosiy usullari ko'rib chiqiladi. Alohida e'tibor lug'at maqolasining tuzilishiga, talaffuzi o'xshash so'zlarni farqlash tamoyillariga hamda paronimlar lug'atlarining me'yoriy, ta'limiy va tarjima amaliyotidagi rolga qaratiladi. O. V. Vishnyakova, Yu. A. Belchikov va M. S. Panyusheva, V. I. Krasnyx, O. A. Sedakova lug'atlari asosida zamonaviy paronimlar leksikografiyasi nafaqat o'xshash so'zlar o'rtasidagi farqlarni qayd etishi, balki nutqiy xatolarning oldini olishi, aniq so'z qo'llash ko'nikmasini shakllantirishi va maxsus lug'aviy tavsif doirasini kengaytirishi ko'rsatiladi.

KALIT SO‘ZLAR: paronimiya, leksikografiya, paronimlar lug‘ati, lug‘at maqolasi, nutq madaniyati, leksik norma.

Паронимия занимает особое место в лексической системе языка, поскольку объединяет слова, близкие по звучанию, но не совпадающие по значению и употреблению. В современном описании термина сохраняются два подхода: узкий, при котором паронимами считаются, прежде всего, однокоренные слова одной части речи, и более широкий, допускающий включение также разнокоренных, но смешиваемых в речи единиц. Для лексикографии наиболее продуктивным оказался узкий подход, так как именно он позволяет формировать устойчивый состав словаря и выстраивать единообразную структуру словарной статьи [1].

Актуальность темы определяется тем, что паронимия непосредственно связана с проблемами точности речи, культуры словоупотребления и нормативного описания лексики. Как отмечает Т. В. Веракса, в русистике долгое время не складывалась единая лексикографическая традиция описания паронимической лексики: отсутствовали единые параметры словарной статьи, единое определение термина «пароним» и полный список паронимов русского языка, что обуславливало неоднородность описания данной группы слов в словарях [4]. Поэтому анализ отражения паронимии в словарях позволяет проследить не только историю становления данного типа словарей, но и выявить общие механизмы кодификации языковой нормы [5].

Цель статьи состоит в том, чтобы проследить основные этапы отражения паронимии в лексикографии, выявить принципы построения словарей паронимов и определить их функции в современном языковом и учебном пространстве. Материалом исследования служат наиболее значимые словари паронимов русского языка и научные работы, посвящённые их анализу.

Паронимы не сразу оформились в качестве объекта самостоятельного лексикографического описания. На это указывает уже состав библиографии словаря О. В. Вишняковой, включающей не только специальные словари паронимов, но и словари речевых трудностей, толковые, словообразовательные, синонимические и антонимические словари. Следовательно, на раннем этапе паронимия

рассматривалась преимущественно как зона речевого риска, то есть как область наиболее вероятного смешения сходных слов в речевой практике носителей языка [4]. Ю. А. Бельчиков и М. С. Панюшева отмечают, что паронимы стали объектом специального лексикографического изучения значительно позже, чем синонимы, антонимы и омонимы, а активизация данной работы относится в основном ко второй половине XX века [2]. Таким образом, история словарей паронимов отражает переход от первичных нормативных комментариев к становлению самостоятельного специального словарного жанра [4].

Словарь О. В. Вишняковой 1984 года представляет собой важный этап в развитии русской паронимической лексикографии. В аннотации к изданию подчёркивается, что словарь ориентирован на упорядоченное представление двучленных групп однокоренных созвучных слов; в него включено около 1000 пар паронимов, для которых раскрываются сочетаемостные возможности, стилистическая характеристика, синонимические и антонимические отношения, а также участие во фразеологии [4]. Это позволяет рассматривать данный словарь не как перечень слов, вызывающих затруднения в употреблении, а как многопараметрическое описание единиц, объединённых формальным сходством и семантическим расхождением [4].

Следующий значимый этап в истории русской паронимической лексикографии связан со словарём Ю. А. Бельчикова и М. С. Панюшевой. Как отмечается в издании 2002 года, словарь включает более 200 рядов паронимов; структура словарной статьи предусматривает толкование слова, его грамматическую характеристику, иллюстративный материал из художественной литературы, разъяснение смысловых различий между паронимами, а также указание на типичные ошибки, возникающие при их неправильном употреблении [3].

Таким образом, данный словарь реализует одновременно справочную, нормативную, учебную и редакторскую функции. Именно в такой модели наиболее полно раскрывается практическая значимость словарей паронимов. Паронимические пары адресат — адресант, представить — предоставить, одеть — надеть требуют не только семантического толкования, но и показа их типичной сочетаемости, поскольку

вне контекста различия между ними могут восприниматься как сугубо формальные. Поэтому в словарном описании принципиально важно фиксировать, что адресат обозначает лицо, которому адресовано сообщение, тогда как адресант — лицо, отправляющее его; сочетание представить доклад не совпадает по значению с сочетанием предоставить возможность; выражение одеть ребёнка семантически не тождественно выражению надеть пальто. Благодаря таким сопоставлениям словарь выступает не только как справочное издание, но и как эффективный инструмент формирования точной и нормативной речи [2; 5].

Несмотря на накопление значительного словарного материала, в теории и практике описания паронимов долгое время сохранялась неоднородность. Т. В. Веракша отмечает, что в существующих словарях отсутствовали единые критерии отбора материала и единые параметры словарной статьи: одни словари ограничивались толкованием, другие включали иллюстрации, третьи — примеры ошибочного употребления [4]. Исследователь специально подчёркивает, что словарь Н. П. Колесникова содержал лишь толкование, словарь О. В. Вишняковой не включал примеров ошибочного употребления, тогда как наиболее полную характеристику паронимов предлагали Ю. А. Бельчиков и М. С. Панюшева [4]. Это замечание принципиально важно для понимания лексикографического статуса паронимии. В отличие от синонимических и антонимических словарей, в которых тип словарной статьи выработан значительно устойчивее, словари паронимов ещё в конце XX века сохраняли черты формирующейся, поисковой традиции [4]. Следовательно, отражение паронимии в лексикографии представляет собой не только описание уже сложившегося материала, но и постепенную выработку самих принципов такого описания [12].

Дальнейшее развитие паронимической лексикографии связано с расширением лексического состава словаря. В словаре В. И. Красных 2007 года представлено 1100 паронимических рядов и более 2600 паронимов [8]. В более позднем издании того же автора, вышедшем в 2010 году, зафиксировано уже около 1500 паронимических рядов и более 3500 паронимов; словарная статья включает грамматические и стилистические пометы, толкование и многочисленные речения, иллюстрирующие

употребление [9]. Эти данные показывают, что словарь паронимов постепенно превращается из узкоспециального справочника в объёмный систематизированный ресурс [8].

Расширение словарного состава имеет не только количественное, но и качественное значение. Чем полнее охвачена паронимическая лексика, тем точнее словарь отражает реальные трудности словоупотребления. Так, разграничение пар эффективный — эффективный или глинистый — глиняный существенно не только для школьной практики, но и для научного, публицистического и профессионального текста. В первом случае противопоставляются значения «производящий впечатление» и «дающий результат», во втором — «содержащий глину» и «сделанный из глины». Лексикографическое закрепление подобных различий снижает риск смысловой подмены и способствует повышению точности письменной речи [8; 9].

Важной тенденцией современного этапа стало расширение границ словарного описания за пределы общеязыковой нормы. Особенно показателен в этом отношении опыт О. А. Седаковой. На официальной странице издания подчёркивается, что «материалы к словарю церковнославяно-русских паронимов» представляют собой первую в русской лексикографии попытку системного обзора слов, совпадающих или близких по форме в русском и церковнославянском языках, но различающихся по семантике; в словарь включено около 2000 слов, снабжённых греческими соответствиями и контекстуальными иллюстрациями [10].

Словарь О. А. Седаковой показывает, что паронимия в лексикографии выходит за пределы школьно-нормативной проблематики и приобретает значение для специальной филологии, исторической семантики и переводоведения. По наблюдению исследователя, восприятие церковнославянского слова через его русское значение способно исказить смысл текста, поэтому такой словарь выполняет не только нормативную и справочную, но и герменевтическую функцию [10; 11].

Наряду с крупными академическими и толковыми словарями в русской лексикографии сохраняется и учебное направление описания паронимов. Об этом свидетельствуют «Учебный словарь паронимов русского языка» Л. А. Введенской и

Н. П. Колесникова, а также словари Н. П. Колесникова, ориентированные на отбор и систематизацию наиболее употребительных паронимов. Тем самым паронимическая лексикография оказывается востребованной не только в исследовательской среде, но и в широкой образовательной и редакторской практике [7].

В результате можно выделить несколько основных функций словарей паронимов. Во-первых, они кодифицируют литературную норму. Во-вторых, предупреждают типичные речевые ошибки. В-третьих, формируют навык точного словоупотребления посредством сопоставления значений и сочетаемости. В-четвёртых, в специальных областях они способствуют адекватной интерпретации текста. Именно сочетание этих функций объясняет устойчивый интерес к паронимическим словарям в современной лексикографии [3].

Таким образом, отражение паронимии в лексикографии прошло путь от разрозненных замечаний в словарях трудностей речи к формированию самостоятельного словарного направления. На раннем этапе главной задачей было предупреждение смешения сходных слов; позднее появились специальные словари, в которых закрепились такие элементы словарной статьи, как толкование, грамматическая и стилистическая характеристика, иллюстрация употребления и описание типичных ошибок [2; 4; 5].

Современный этап характеризуется одновременно расширением состава словаря и функциональной дифференциацией словарей паронимов. С одной стороны, словари стремятся к большей полноте описания, что видно по работам В. И. Красных; с другой — возникает специализированная паронимическая лексикография, примером которой служит словарь О. А. Седаковой. Это позволяет сделать вывод о том, что словари паронимов в настоящее время являются не вспомогательным приложением к культуре речи, а важным сегментом нормативной, учебной и специальной лексикографии [10].

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Азимов Э. Г., Щукин А. Н. Новый словарь методических терминов и понятий (теория и практика обучения языкам). М.: ИКАР, 2009. 448 с.

2. Бельчиков Ю. А., Панюшева М. С. Словарь паронимов современного русского языка. М.: АСТ: Астрель, 2002. 464 с.
3. Введенская Л. А., Колесников Н. П. Учебный словарь паронимов русского языка. Ростов н/Д: Феникс, 2010.
4. Веракса Т. В. Лингвистическая природа паронимов русского языка: дис. ... д-ра филол. наук. СПб., 2000.
5. Вишнякова О. В. Паронимия в русском языке. М.: Высшая школа, 1984. 128 с.
6. Вишнякова О. В. Словарь паронимов русского языка. М.: Русский язык, 1984. 352 с.
7. Колесников Н. П. Словарь паронимов русского языка. Ростов н/Д: Изд-во Ростовского университета, 1994. 344 с.
8. Красных В. И. Паронимы в русском языке. Самый полный толковый словарь. М.: АСТ: Астрель, 2010. 591 с.
9. Красных В. И. Толковый словарь паронимов русского языка: 1100 паронимических рядов, более 2600 паронимов. М.: Астрель: АСТ, 2007. 589 с.
10. Седакова О. А. Словарь трудных слов из богослужения: Церковнославяно-русские паронимы. М.: Греко-латинский кабинет Ю. А. Шичалина, 2008. 432 с.
11. Седакова О. А. Церковнославяно-русские паронимы: Материалы к словарю. М.: Греко-Латинский кабинет Ю. А. Шичалина, 2005. 432 с.
12. Черняк В. Д. Современное словарное представление паронимов русского языка // Мир русского слова. 2006. № 4.
13. Что такое паронимы и как их различать // Грамота.ру. 2024.